

CZU 343.9.02:342.951
DOI 10.5281/zenodo.4159342

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕТОДИ ПРОТИДІЇОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Олександр ДОЦЕНКО

Кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування
Національної академії внутрішніх справ, Київ, Україна
e-mail: perspektwa2020@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-7488-3211>

Стаття присвячена досить важливій проблемі - адміністративно-правовим методам протидії організованим злочинності, які дають можливість суб'єктам протидії організованим злочинності досягати мети їх діяльності, застосовувати конкретні засоби і способи з реалізації завдань, функцій, компетенції і повноважень, визначати особливості діяльності кожного із них.

У статті здійснено аналіз наукових думок щодо загально-теоретичного розуміння «метод» і відзначено, що в наукових працях часто вживаються такі поняття, як «методи управління», «методи державного управління», «методи публічного управління», «методи адміністрування», «методи адміністративного права» та ін., які, на думку автора, взаємопов'язані між собою, оскільки мають одну основу - управлінську діяльність. Запропоновано думку автора щодо розуміння адміністративно-правових методів протидії організованим злочинності.

Підтримана думка науковців, що правильне розуміння методів можливе на підставі та у зв'язку з функціями управління, а також те, що будь-яка функція, що потребує реалізації, становить конкретну мету управління і дії, взаємопов'язані через завдання її здійснення, що дає змогу відокремити методи від таких понять як: планування, контроль, облік та інші подібні до них дії управління.

Визначено і розкрито зміст та сутність адміністративно-правових методів стосовно їх особливостей використання (застосування) суб'єктами протидії організованим злочинності.

Зроблено висновок, що адміністративно-правові методи протидії організованим злочинності - це система засобів, способів і прийомів, за допомогою яких здійснюється адміністративно-правовий (управлінський) вплив суб'єктів управління на об'єкти управління, з метою виконання завдань, функцій, компетенції і повноважень з протидії організованим злочинності.

Підкреслено, що ефективність діяльності суб'єктів протидії організованим злочинності, злагодженість їхньої діяльності, в повній мірі залежать від комплексного і ефективного використання адміністративно-правових методів, які не мають внутрішніх і зовнішніх протиріч, а тільки доповнюють один одного.

Ключові слова: адміністративно-правові методи, управління, протидія організованим злочинності.

METODE ADMINISTRATIVE ȘI LEGALE DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE ÎN UCRAINA

Articolul este dedicat unei probleme foarte importante - metodele administrative și legale de combatere a criminalității organizate, care permit subiecților să lupte contra criminalității organizate pentru a-și atinge obiectivele, să utilizeze instrumente și metode specifice pentru a pune în aplicare sarcini, funcții, competențe și puteri, pentru a determina caracteristicile fiecăruia.

Autorul analizează opiniile științifice cu privire la înțelegerea teoretică generală a „metodei” și atestă că lucrările științifice utilizează deseori concepte precum „metode de gestionare”, „metode de administrație de stat”, „metode de administrație publică”, „metode de administrare”, „metode de drept administrativ», etc., care, conform autorului, sunt interconectate, întrucât au o bază comună - activitățile de management. Autorul vine cu opinia referitor la înțelegerea metodelor administrative și legale de combatere a criminalității organizate.

Este susținută opinia oamenilor de știință că înțelegerea corectă a metodelor este posibilă doar pe baza și în legătură cu funcțiile de management și, de asemenea, că orice funcție care trebuie implementată are un scop de management specific și acțiuni corelate prin sarcinile implementării sale care permite separarea metodelor de concepte precum: planificare, control, contabilitate și alte acțiuni similare de management.

Conținutul și esența metodelor administrative și juridice referitoare la particularitățile lor de utilizare (aplicare) de către subiecții contracarării criminalității organizate sunt definite și dezvăluite.

Se concluzionează că metodele administrative și legale de combatere a criminalității organizate reprezintă un întreg sistem de mijloace, metode și tehnici prin care se efectuează o influență administrativă și juridică (managerială) a entităților de management asupra obiectelor managementului în scopul realizării de sarcini, funcții, competențe și împuterniciri de combatere a crimei organizate.

Se menționează faptul că eficacitatea subiectelor combaterii criminalității organizate, coerența activităților lor, depind pe deplin de utilizarea cuprinzătoare și eficientă a metodelor administrative și juridice, care nu au contradicții interne și externe, ci se completează reciproc.

Cuvinte-cheie: metode administrative și juridice, management, contracararea criminalității organizate.

ADMINISTRATIVE AND LEGAL METHODS TO COMBAT ORGANIZED CRIME IN UKRAINE

The article is dedicated to a very important issue - administrative and legal methods to combat organized crime, which allow subjects to fight organized crime to achieve their goals, to use specific tools and methods to implement tasks, functions, skills and powers, to determine the characteristics of each.

The author analyzes scientific opinions on the general theoretical understanding of the "method" and states that scientific papers often use concepts such as "management methods", "state administration methods", "public administration methods", "administration methods", "Methods of administrative law", etc., which, according to the author, are interconnected, as they have a common basis - management activities. The author comes with the opinion on understanding the administrative and legal methods of combating organized crime.

The opinion of the scientists is supported that the correct understanding of the methods is possible only on the basis and in connection with the management functions and also that any function to be implemented has a specific management purpose and actions related by its implementation tasks that allow the separation of the methods of concepts such as: planning, control, accounting and other similar management actions.

The content and essence of administrative and legal methods regarding their particularities of use (application) by the subjects of counteracting organized crime are defined and revealed.

It is concluded that the administrative and legal methods to combat organized crime represent a whole system of means, methods and techniques by which an administrative and legal (managerial) influence of management entities on the objects of management in order to perform tasks, functions, competencies. and powers to fight organized crime.

It is mentioned that the effectiveness of the topics of combating organized crime, the coherence of their activities, depend entirely on the comprehensive and efficient use of administrative and legal methods, which do not have internal and external contradictions, but complement each other.

Keywords: administrative and legal methods, management, counteracting organized crime.

MÉTHODES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES DE LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ EN UKRAINE

L'article est consacré à une question très importante - les méthodes administratives et juridiques de lutte contre le crime organisé, qui permettent aux sujets de lutter contre le crime organisé afin d'atteindre leurs objectifs, d'utiliser des outils et des méthodes spécifiques pour mettre en œuvre des tâches, des fonctions, des compétences et des pouvoirs, pour déterminer les caractéristiques de chacun.

L'auteur analyse les opinions scientifiques en ce qui concerne la connaissance de la "méthode" générale et montre que le travail scientifique utilise souvent des concepts tels que "méthodes de gestion", "méthodes d'administration de l'état", "méthodes d'administration", "méthodes de droit constitutionnel", etc. qui, selon l'auteur, sont étroitement liés, car ils ont tous une base commune - le travail de la direction. L'auteur vient avec l'avis sur la compréhension des méthodes administratives et juridiques de lutte contre le crime organisé.

L'opinion des scientifiques est soutenue que la bonne compréhension des méthodes n'est possible que sur la base et en relation avec les fonctions de gestion, et aussi que toute fonction qui doit être mise en œuvre a un objectif de gestion spécifique et des actions corrélées avec les tâches de sa mise en œuvre qui permet la séparation des méthodes de concepts

Le contenu et l'essence des méthodes administratives et juridiques relatives à leurs particularités d'utilisation (application) par les sujets de lutte contre le crime organisé sont définis et divulgués.

On peut en conclure que la lutte administrative et juridique contre le crime organisé est un système de moyens, de méthodes et de techniques à travers lesquels il est exercé l'influence de la gestion administrative et juridique (gestion) de l'entité dans la gestion des biens afin de mener à bien les tâches, les fonctions, les compétences et les procurations du crime organisé. Il est à noter que l'efficacité des sujets de lutte contre la criminalité organisée, la cohérence de leurs activités, dépendent pleinement de l'utilisation globale et efficace de méthodes administratives et juridiques, qui n'ont pas de contradictions internes et externes, mais se complètent.

Mots-clés: méthodes administratives et juridiques, gestion, lutte contre le crime organisé.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В УКРАИНЕ

Статья посвящена очень важному вопросу - административно-правовым методам борьбы с организованной преступностью, которые позволяют субъектам этой борьбы для достижения своих целей использовать определенные инструменты и методы для реализации задач, функций, навыков и полномочий, чтобы определить характеристики каждого.

Автор анализирует научные мнения об общетеоретическом понимании «метода» и констатирует, что в научных статьях часто используются такие понятия, как «методы управления», «методы государственного управления», «методы публичного управления», «методы административного права» и др., которые, по мнению автора, взаимосвязаны, поскольку имеют общую основу - управленческую деятельность. Автор высказывает собственное мнение о понимании административно-правовых методов борьбы с организованной преступностью.

Поддерживается мнение ученых о том, что правильное понимание методов возможно только на основе и в связи с функциями управления, а также, что любая выполняемая функция имеет конкретную цель управления и действия, связанные с задачами ее реализации, которые позволяют разделить таких понятий, как: планирование, контроль, учет и другие подобные управленческие действия.

Определены и раскрыты содержание и сущность административно-правовых методов в части их особенностей использования (применения) субъектами противодействия организованной преступности.

Сделан вывод, что административно-правовые методы борьбы с организованной преступностью представляют собой целую систему средств, методов и приемов, посредством которых осуществляется административно-правовое (управленческое) воздействие субъектов управления на объекты управления с целью выполнения задач, функций, компетенций и полномочий по борьбе с организованной преступностью.

Отмечено, что эффективность тематики борьбы с организованной преступностью, слаженность их деятельности полностью зависят от комплексного и эффективного использования административно-правовых методов, которые не имеют внутренних и внешних противоречий, а дополняют друг друга.

Ключевые слова: административно-правовые методы, управление, противодействие организованной преступности.

Постановка проблеми. Важливе значення у протидії організованої злочинності відіграють адміністративно-правові методи, які дають можливість суб'єктам протидії організованої злочинності досягати мети їх діяльності, застосовувати конкретні засоби і способи з реалізації завдань, функцій, компетенції і повноважень, визначати особливості діяльності кожного із них.

Серед науковців існують різні підходи щодо розуміння адміністративно-правових методів і такі думки досить різняться. Одні автори розглядають їх в узагальненому вигляді, інші, – в залежності від дослідження конкретного напрямку. У зв'язку з цим, виникає необхідність на науковому рівні дослідити і висловити власну позицію щодо адміністративно-правових методів протидії організованої злочинності в Україні.

Стан дослідження. У юридичній літературі приділено достатньо уваги дослідженню адміністративно-правових (управлінських) методів. Ці питання знайшли своє відображення у наукових працях: В. Б. Авер'янова, А. І. Алімпієва, О. М. Бандурки, І. І. Басецького, Ю. П. Битяка, В. В. Богущького, Б. М. Габричидзе, І. П. Голосніченка, В. Л. Грохольського,

А. В. Денисової, Б. П. Єлісеєва, В. В. Зуя, Л. В. Ковалюк, А. Т. Комзюка, М. В. Корнієнка, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінного, В. І. Литвиненка, Н. Є. Міняйла, Т. М. Міщенко, М. І. Мельника, Є. В. Невмержицького, Г. П. Пожидаєва, О. П. Рябченко, О. Ю. Шостко та ін. Враховуючи багатовекторність дослідження цього питання, складається враження, що це питання достатньо досліджене. Водночас, серед науковців й досі немає єдиної думки щодо розуміння адміністративно-правових методів, їх змісту та видів. У зв'язку з чим вважаємо за доцільне розглянути питання стосовно використання адміністративно-правових методів у протидії організованої злочинності.

Метою статті є узагальнення думок науковців щодо адміністративно-правових методів, їх визначення та особливості застосування у протидії організованої злочинності в Україні.

Виклад основного матеріалу. О. О. Онищук досліджуючи загальні методи протидії корупції зазначає, що провідним методом адміністративного права є адміністративно-правовий метод. Адміністративно-правовий метод – це сукупність прийомів, засобів, впливу публічної адміністрації на об'єкти управління, щодо

забезпечення регулюючого впливу норм адміністративного права на суспільні відносини, за допомогою яких встановлюється юридично владне та юридичне підвладне становище сторін у правовідносинах [1, с. 343], що цілком відноситься і до протидії організованим злочинності, яка досить взаємопов'язана з корупцією.

У зв'язку з корінними змінами, що відбуваються сьогодні в адміністративно-правовому механізмі протидії організованим злочинності та організаційно-правовому статусі суб'єктів управління, розгляд адміністративно-правових методів протидії організованим злочинності є надзвичайно актуальним питанням. Під дією змін, які відбуваються в публічному управлінні, змінюється і система правових засобів, які застосовують для забезпечення ефективного впливу управлінської діяльності на протидію організованим злочинності.

Слід погодитись з думкою А. Т. Комзюка, що методи адміністративної діяльності органів публічної адміністрації, так само як і її форми, досить різноманітні [2, с. 18]. І підходи науковців до розуміння категорії «метод» є надто різноманітними.

У словнику української мови термін «метод» визначається у двох значеннях: широкому (як спосіб, знаряддя й засіб пізнання) та вузькому (як сукупність прийомів дослідження) [3, с. 692].

Правильне розуміння методів можливе на підставі та у зв'язку з функціями управління. Будь-яка функція, що потребує реалізації, становить конкретну мету управління і дії, взаємопов'язані через завдання її здійснення. Тому, вона є частиною управлінської діяльності. Це дає змогу відокремити методи від понять, що вживаються в подібному до них розумінні, наприклад, планування, контроль, облік та інші подібні до них дії управління. Але взяті як окремі прийоми будь-якої з функцій управління вони вже становлять методи управління. Саме їх оптимальний вибір у конкретних умовах забезпечує ефективну діяльність органу управління [4, с. 155].

У юридичній енциклопедії містяться наступні визначення методів: 1) метод правового регулювання – спосіб впливу юридичних норм на суспільні відносини, що характеризується такими ознаками: стосується тільки юридичних норм; забезпечує єдність правового регулювання; гарантується у необхідних випадках засо-

бами державного примусу; є одним з критеріїв поділу норм права на галузі; 2) методи управління – способи або засоби досягнення поставлених управлінських цілей, що визначають якісну складову управління [5, с. 617]. На наш погляд, метод правового регулювання і методи управління взаємопов'язані між собою єдністю мети і взаємодоповнюють одні одного. Враховуючи, що ці методи мають пряме відношення до діяльності суб'єктів протидії організованим злочинності, зупинимось на їх розгляді.

Ряд науковців, В. В. Конопльов, С. О. Кузніченко, В. Ю. Шильник, С. Ю. Беньковський під адміністративно-правовим методом регулювання розуміють сукупність правових засобів і способів (прийомів), які органи управління застосовують для забезпечення регулюючого впливу норм адміністративного права на суспільні відносини [6, с. 12]. Тим самим, на наш погляд, вони ототожнюють такі категорії як: «адміністративно-правові методи» та «методи адміністративно-правового регулювання». З цього приводу Л. В. Коваль наголошує, що метод адміністративно-правового регулювання відрізняється від інших методів владним, імперативним характером [7, с. 6]. На думку В. І. Литвиненка, вказаний підхід має право на існування, проте в певній мірі суперечить загальним теоретичним підходам, які розмежовують поняття «правове регулювання» та «правовий вплив» [8, с. 136]. Виходячи з наведеного можна сказати, що адміністративно-правовий метод є поняттям ширшим та включає в себе обидві категорії, такі як метод адміністративно-правового регулювання та метод адміністративно-правового впливу, які в сукупності складають досліджувану нами категорію.

Окремі науковці звертають увагу на те, що серед методів адміністративного права є як загальні методи правового регулювання: імперативний і диспозитивний, які реалізуються шляхом: а) використання приписів; б) встановлення заборон; в) надання дозволів, так і спеціальні, притаманні тільки цій галузі: субординації, координатії, реординації адміністративного договору, реєстрації, стимулювання, інвестицій та ін. [9, с. 13]. Погоджуючись з більшістю зазначених адміністративно-правових методів все ж таки, на наш погляд, координацію слід відносити до функції управління, а укладання адміністративного договору – до форм управління.

Якщо брати такий специфічний напрям як протидія організованій злочинності, то зазначені методи впливають із різних норм адміністративного, фінансового, кримінального, кримінально-процесуального права, норм податкового, оперативного-розшукового та ін. законодавства. Використання приписів, заборон та ін. методів в досліджуваній темі є досить поширеним явищем.

Наприклад, встановлення порядку створення і ліквідації спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, визначення їх правового статусу, призначення і звільнення керівників цих підрозділів, обов'язку окремих відомств і організацій надавати спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю інформації та багато ін. Для інших суб'єктів визначаються їх завдання, функції, компетенція і повноваження з протидії організованій злочинності. Встановлюється юридична відповідальність за невиконання чи порушення, допущені під час виконання цих методів. Таким чином можна сказати, що вище зазначеними методами досягається системність (комплексність) і цілеспрямованість дій з протидії організованій злочинності.

В теорії права під методом розуміється сукупність прийомів та засобів (заходів), за допомогою яких втілюються в життя певні цілі [10, с. 47]. Такими цілями є упорядкування державно-владних відносин, яке здійснюється за допомогою норм права як загальноприйнятих правил поведінки. В адміністративно-управлінському аспекті метод визначається як спосіб впливу керуючого суб'єкта на поведінку керованого об'єкта [7, с. 86].

Узагальнюючи думки науковців, слід зазначити, що окремі з них адміністративно-правовий метод ототожнюють з адміністративно-правовим регулюванням і визначають як адміністративно-правові категорії, які включають в себе засоби і способи, що в сукупності утворюють відповідний адміністративно-правовий метод. У такому випадку кожен окремий метод складається з певного набору способів та засобів, які чітко врегульовані нормами адміністративного права. Такий підхід до визначення адміністративно-правових методів є найбільш поширеним серед адміністративників.

Водночас, більшість науковців зазначають, що за допомогою адміністративно-правового

методу здійснюється вплив суб'єкта управління на об'єкт управління, тобто, пов'язуючи його з управлінською діяльністю. І більшість науковців з адміністративного права дають близькі за змістом та суттю визначення адміністративно-правових методів, проте кожне з них містить характеристики, які, на їх думку, підкреслюють особливості ознак аналізованої категорії у тій чи іншій сфері.

Виходячи з аналізу наведених думок науковців, ми вважаємо, що під адміністративно-правовими методами протидії організованій злочинності слід розуміти систему засобів, способів і прийомів, за допомогою яких органи державної влади здійснюють адміністративно-правове регулювання та управлінський вплив на суспільні відносини у протидії організованій злочинності.

Методи ґрунтуються на законах і принципах діяльності суб'єкта та об'єкта управління. Тому вони покликані забезпечити такий склад і зміст прийомів, операцій і процедур у ході здійснення управлінської діяльності, такий порядок взаємодії людей, який, з одного боку, забезпечив би професійну, організаційно-технічну обґрунтованість рішення, а з іншого, – максимально врахував би інтереси людей та організацій, яких воно торкається, які будуть його реалізовувати [11, с. 37].

Т. О. Коломоець акцентує увагу на тому, що методи публічної адміністрації - це сукупність засобів здійснення управлінських та публічно-сервісних функцій держави, впливу суб'єктів публічної адміністрації на об'єкти. Особливостями методів публічної адміністрації є те, що: реалізуються в процесі публічної адміністрації; виражають керівний (упорядковувачий) вплив суб'єктів публічної адміністрації на об'єкти адміністрування, є змістом цього впливу і мають своїм адресатом конкретний об'єкт (індивідуальний чи колективний); у методах публічної адміністрації міститься воля держави, виражаються повноваження владного характеру органів виконавчої влади; використовуються суб'єктами публічної адміністрації як засіб реалізації їх компетенції; мають свою форму і зовнішнє вираження; у методах знаходить прояв публічний інтерес; вибір конкретного методу залежить від сукупності факторів, зокрема від особливостей організаційно-правового статусу суб'єкта публічної адміністрації, від об'єкта його діяльності [12, с. 193].

Аналіз думок науковців і практики діяльності суб'єктів забезпечення протидії організованій злочинності свідчить, що в їх діяльності використовуються різні методи, серед яких можна виділити методи *організації* і методи *діяльності* суб'єктів управління.

Систему організаційних методів Н. Р. Нижник розглядає як сукупність двох рівнозначних елементів: вплив на структуру управління (регламентація діяльності і нормування системи управління) і на процес управління (підготовка, прийняття, організація виконання і контроль за управлінськими рішеннями). Об'єктивними засадами використання організаційних методів управління виступають організаційні відносини, що складають частину механізму управління. Адже через них реалізується найважливіша функція управління – функція організації [13, с. 116]. Таким чином можна сказати, що методи управління представляють собою сукупність організаційного і розпорядчого адміністративного впливу на відносини у протидії організованій злочинності. Здійснення цих методів гарантується системою нормативно-правових актів.

Організаційні методи не мають детальної нормативно-правової регламентації, але є необхідними для успішного здійснення управлінської (адміністративної) діяльності. Прикладами таких методів може слугувати: безпосереднє ознайомлення керівника зі станом справ на місці; особисте інструктування керівником працівників, які будуть виконувати складні завдання з протидії організованій злочинності, в необхідних випадках може проводитись їх навчання тощо. Обсяг організаційних методів управління досить великий. Тому, конкретно урегулювати їх неможливо. Основне, щоб суб'єкт протидії не виходив за межі своєї компетенції і повноважень. Для організаційних методів характерним має бути - чітка їх адресність, зрозумілість і обов'язковість виконання.

Отже, можна говорити, що організаційні методи протидії організованій злочинності детально нормативно-правовими актами не врегульовані, а у своїй більшості базуються на практичних навичках і досвіді діяльності суб'єктів протидії. До таких методів можна віднести:

1) *метод розпоряджень*. Для оперативності прийняття управлінських рішень, їх організаційного забезпечення, надання стійкості у виконанні прийнятих рішень, в управлінській

діяльності суб'єктів забезпечення протидії організованій злочинності застосовується метод розпоряджень, який проявляється у виданні наказів, доручень, вказівок, розпоряджень, планів, інструкцій, інших документів, які прийнято називати «актами управління». Застосування цього методу обґрунтовується тим, що діяльність багатьох суб'єктів протидії організованій злочинності не піддається детальній регламентації виключно законодавчими актами;

2) *метод узгодження*, який може здійснюватися у різних формах, наприклад: а) дотримання субординації дій суб'єктів та їх груп; б) поєднання різних факторів життя (економічних і соціальних сторін управління, централізації і децентралізації, єдиноначальності і колегіальності, регіонального, галузевого та міжгалузевого факторів управління та ін.); в) відповідність одного фактору іншому (дії учасників управління вимогам об'єктивних законів, надбудови – базису, політики – економіці, проміжного результату – кінцевому тощо); г) пропорційність розвитку елементів системи [14, с. 156].

Слід наголосити, що специфіка протидії організованій злочинності вимагає постійного узгодження дій суб'єктів протидії організованій злочинності як між собою на горизонтальному рівні, так і з вище стоячими суб'єктами управління, іншими правоохоронними і контролюючими органами. Вивчення досвіду діяльності Національної поліції з протидії організованій злочинності дає підстави стверджувати, що понад 80 % заходів потребують узгодження різного рівня. Це забезпечує гарантію дотримання принципу законності, але й уповільнює процес прийняття багатьох управлінських і процесуальних рішень, проведення невідкладних заходів, що, в цілому, знижує ефективність протидії організованій злочинності;

3) *метод перевірок*, який може здійснюватися у формі інспектування, цільової, контрольної та іншої перевірки. Цей метод є різновидом контролю, який дозволяє суб'єкту управління систематично стежити за станом справ у підпорядкованих органах, підрозділах і стосується різних питань їхньої діяльності з протидії організованій злочинності;

4) *метод інструктування*. Інструктаж (від лат. *instruere* – вводити, наставляти) - роз'яснення норм, правил, порядку, способів виконання певної дії, роботи на підставі від-

повідних інструкцій [15, с. 704]. Інструктаж є важливим і необхідним у випадках, коли саме завдання подається у загальному вигляді, а виконавцям необхідно приймати самостійне рішення в процесі його виконання, наприклад, при затриманні членів організованих злочинних угруповань, проведення у них обшуків, виявлення і вилучення доказів та в інших не стандартних ситуаціях.

Методи діяльності, які використовуються суб'єктами протидії організованій злочинності поділяються на *загальні* і *спеціальні*.

До загальних методів, насамперед, відносять *переконання* і *примус* [5, с. 618]. Переконавання і примус проявляється через права, компетенцію та повноваження суб'єктів протидії організованій злочинності, що підкреслює їх владність. Слід також наголосити, що переконання і примус можуть застосовуватися тільки на підставі, в межах і порядку, визначених нормативно-правовими актами. Будь-які виняткові обставини не можуть бути підставою для незаконних дій або бездіяльності суб'єктів протидії організованій злочинності. Це повністю відповідає вимогам ст. 60 Конституції України [16] про те, що ніхто не може бути примушений роботи те, що не передбачено законом. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази і ніхто не має права придушувати їх виконувати.

Метод переконання базується на чіткості нормативно-правових актів, авторитеті керівника та інших складових, що застосовується без додаткової нормотворчої та правозастосовної діяльності.

Метод *регулювання* тісно пов'язаний з нормотворчою діяльністю. Але, у протидії організованій злочинності, де задіяно багато суб'єктів, метод регулювання доцільно поділяти на загально-законодавче і відомче. Залежно від рівня регулювання можна виділити *загальне (стратегічне)* та *безпосереднє* управління суб'єктами протидії організованій злочинності. Загально-державне (стратегічне) управління здійснюється за допомогою нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України. Безпосереднє – це відомче управління на різних рівнях.

До *спеціальних методів* управління належать методи виконання окремих функцій управління. До таких методів управління ді-

яльністю суб'єктів протидії організованій злочинності можна віднести: моніторинг стану організованої злочинності, узагальнення та розповсюдження передового досвіду, надання практичної допомоги і т. ін.

Важливою управлінською складовою діяльності суб'єктів протидії організованій злочинності є процес розроблення та прийняття рішень. Важливе місце у процесі розроблення та прийняття управлінських рішень відводиться *регламентному методу*, який являє собою засіб описання порядку виконання управлінських рішень, розподілу управлінських завдань між виконавцями. Регламент визначає послідовність виконання управлінських завдань та умов їх вирішення. Під ним розуміють установлення сукупності правил, які визначають структуру, функції та порядок діяльності суб'єктів протидії організованій злочинності.

Регламент може включати наступні складові: а) організаційну структуру управління; б) розподіл прав та обов'язків між співробітниками керівниками, перелік повноважень суб'єктів управління; в) порядок вирішення службових та інших питань діяльності; г) порядок вирішення суперечностей між співробітниками, між суб'єктами протидії організованій злочинності; д) конкретні процедури прийняття рішень з окремих службових, фінансових, соціальних та інших питань; е) відповідальність керівників на всіх рівнях управління; є) заходи щодо матеріального, морального, адміністративно-правового захисту прав і повноважень суб'єктів протидії організованій злочинності та окремих працівників; ж) порядок внесення змін і доповнень щодо протидії організованій злочинності і т. ін.

Рішення, вироблені в процесі застосування регламентного методу можуть набути: зобов'язуючі (зобов'язують виконати певні дії), забороняючі (містять у собі заборону на виконання певних дій); уповноважуючі (дають можливість діяти у межах нормативно-правового акту на свій розсуд); рекомендууючі (містять пораду про можливі засоби чи дії); встановлюючі (встановлюють правила поведінки, але без їх обов'язковості чи заборони). Крім того виділяють форми разового розпорядження, наказу [17, с. 68].

Висновок. Таким чином можна стверджувати, що адміністративно-правові методи протидії організованій злочинності - це система

засобів, способів і прийомів, за допомогою яких здійснюється адміністративно-правовий (управлінський) вплив законодавчо уповноважених суб'єктів управління на об'єкти управління, з метою виконання завдань, функцій, компетенції і повноважень з протидії організованій злочинності.

Ефективність діяльності суб'єктів протидії організованій злочинності, злагодженість їхньої діяльності, в повній мірі залежать від комплексного і ефективного використання адміністративно-правових методів, які не мають внутрішніх і зовнішніх протиріч, а тільки доповнюють один одного. Використання окремого методу у відриві від інших, позитивного результату у протидії організованій злочинності не принесе.

Бібліографія

1. ОНИЩУК, О.О. Загальний метод протидії корупції в Україні. *Форум права*. 2010. № 2. С. 343-346.
2. КОМЗІЮК, А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: монографія. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. 336 с.
3. Словник української мови: в 11 т. / АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. Київ: Наук. думка, 1973. Т. IV: І-М. 840 с.
4. Адміністративне право: підручник / за ред. Ю. Б. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуя. Харків: Право, 2010. 624 с.
5. Юридична енциклопедія: у 6 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана. Київ: «Укр. енцикл.», 2001. Т. 3: К - М. 792 с.
6. КОНОПЛЬОВ, В.В., КУЗНІЧЕНКО, С.О., ШИЛЬНИК, В.Ю., Беньковський С. Ю. Адміні-

стративне право України: навч. посіб. для курсан. та студ. юрид. спец. вищих навч. закл. Харків: ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС», 2007. 268 с.

7. КОВАЛЬ, Л.В. Адміністративне право: курс лекцій (для студентів юрид. вузів та фак.). 3-тє вид. Київ: ТОВ «Вентурі», 1998. 207 с.

8. ЛИТВИНЕНКО, В.І. Концепція адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Міжрегіональна академія управління персоналом. Київ, 2015. 471 с.

9. АЛФЬОРОВ, С.М., ВАЩЕНКО, С.В., ДОЛГОПОЛОВА, М.М., КУПІН, А.П. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 216 с.

10. ТИХОМИРОВ, Ю.А. Курс адміністративного права и процесса. М.: Юринформцентр, 1998. 740 с.

11. БАНДУРКА, О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. Харків: Основа, 1996. 398 с.

12. КОЛОМОЄЦЬ, Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 576 с.

13. НИЖНИК, Н.Р., МАШКОВ, О.А. Системний підхід в організації державного управління: навчальний посібник. Київ: Вид-во УАДУ, 1998. 160 с.

14. Державне управління: теорія і практика / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. Київ: «Юрінком», 1998. 432 с.

15. Юридична енциклопедія: у 6 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана. Київ: «Укр. енцикл.», 1998. Т. 2: Д - Й. 744 с.

16. Конституція України: станом на 28 лют. 2020 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення 28.02.2020)

17. ГРОХОЛЬСЬКИЙ, В.Л. Організаційно-правові засади управління спеціальними підрозділами МВС України по боротьбі з організованою злочинністю: монографія. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 312 с.